

ATOM PLANETAR MODELINING KLASSIK FIZIKA TASAVVURLARIGA MOS KELMASLIGI HAMDA YADRO ZARYADINI ANIQLASH

Karimov Abbas Abdulaziz o'g'li

Termiz Davlat Pedagogika Institutining Tabiiy va aniq fanlar fakulteti

Fizika va astronomiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

abbos2217@gmail.com +998994200919

Jumaeva Ra'no To'ychi qizi

Ilmiy rahbar: "Fizika" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293182>

Annotatsiya: Ushbu maqola atomning planetar modeli va uning klassik fizika qonuniyatlariga mos kelmasligini tahlil qiladi. Atom tuzilishining rivojlanish tarixi, jumladan, yadro zaryadini aniqlash jarayonlari va ularning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, Nils Bor tomonidan taklif qilingan atom nazariyasi va Bor postulatlariga haqida batafsil ma'lumot taqdim etiladi. Maqolada Bor nazariyasining zamonaviy kvant mexanikasi asoslari bilan qanday bog'liq ekanligi va uning atom tuzilishini tushunishga qo'shgan hissasi o'rganiladi. Ushbu yondashuvning ilmiy-texnologik rivojlanishdagi roli, xususan, spektroskopiya, kvant hisoblash va energiya tizimlaridagi amaliy ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: klassik fizika, kvant mexanikasi, atom tuzilmasi, yadro, elektronlar, orbital, spektroskopiya.

Kirish. XIX asr oxirlarida, atom tuzilmasini tushunishga bo'lgan qiziqish kuchaygan davrda, birinchi marta atomning planetar modeli ilgari surildi. Bu modelda, atom markazida yadro joylashgan va uning atrofida elektronlar turli yo'nalishlarda harakat qilmoqda, aynan shu tarzda atomning barqarorligini saqlab qoladi, deb taxmin qilingan. Biroq, bu model klassik fizika qonunlariga to'g'ri kelmasligi aniqlanadi, chunki elektronlar o'z harakati davomida nur chiqarishi kerak, bu esa ularga energiya yo'qotishiga va nihoyat atomning parchalanishiga olib kelardi.

Klassik fizika qonunlariga ko'ra, zaryadlangan zarrachalar, ya'ni elektronlar, harakatda bo'lganida nur chiqarishi kerak. Biroq, elektronlar o'z orbitasida harakatlanayotganida energiya yo'qotmaydi va ularning orbitalari barqaror bo'lishi kerak. Agar elektronlar nur chiqarishni boshlasa, ularning energiyasi kamayishi va oxir-oqibat atomning parchalanishiga olib kelishi lozim edi. Bu esa atomning barqaror holatda mavjud bo'lishini inkor etadi. Shu tarzda, atomning planetar modeli klassik fizika qonunlariga to'g'ri kelmasligi aniqlandi va bu muammoni hal qilish uchun yangi nazariyalar va yondashuvlar zarur edi.

Bohrning atom nazariyasiga ko'ra, elektronlar bir orbitaldan boshqasiga ko'chish uchun, faqat ma'lum miqdordagi energiya olishlari yoki chiqarishlari kerak. Bu g'oya atomning spektral xususiyatlarini tushuntirishga imkon berdi va atomning spektridagi chiziqlarning kvantlashishini izohladi. Bu nazariyaga ko'ra, elektronlar faqat ma'lum va belgilangan orbitalar atrofida harakatlanishlari mumkin, ya'ni ular atomning har bir orbitalida barqaror bo'lishadi. Bohr nazariyasining kashfiyoti atomlar spektri, ya'ni atomlarning chiqaradigan yoki yutib olishgan nurlarining chiziqlari orqali ilmiy jamoatchilikka yangi yondashuvlarni taqdim etdi.

Yadro zaryadi atomning markazida joylashgan protonlar tomonidan belgilangan. Yadro zaryadining aniqlanishi atomning tuzilishini tushunishda muhim bosqichlardan biri bo'lib, Rutherfordning eksperimentlari bu borada katta ahamiyatga ega. Rezerfordning 1909 yilda o'tkazgan tajribalarida, u olovli zarrachalarni atomlarga yo'naltirib, atomlarning markazida

yuqori zichlikdagi, ijobiy zaryadga ega bo'lgan yadro borligini aniqladi. Bu kashfiyot atomning planetar modelini tekshirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi, chunki u atomning ko'p qismi bo'sh joydan iboratligini va markazda protonlar va neytronlardan tashkil topgan yadro mavjudligini ko'rsatdi. Bu ilmiy kashfiyotlar, atom tuzilishini chuqurroq tushunishga yordam berdi. Keyinchalik, Rezerfordning nazariyasi asosida, atomning markazidagi zaryadni aniqlashda yangi metodlar ishlab chiqildi. Zarbalarni o'lchash va zarrachalarni atom bilan to'qnashdirish orqali yadro zaryadi aniqlanib, u protonlar va neytronlarning to'plami sifatida tasvirlanadi. Yadro fizikasi va atom fizikasi bo'yicha bo'lg'usi tadqiqotlar, ushbu kashfiyotlarni yanada chuqurlashtirib, atomlarning tuzilishini yaxshiroq tushunishga yordam berdi.

Niels Bohrning 1913 yilda taklif etgan atom nazariyasi bu muammoni hal qilishga qaratilgan edi. Bohr, klassik fizikaning asosiy qoidalariga asoslanib, elektronlarning energiya darajalarini kvantlashtirgan va atomning barqarorligini ta'minlash uchun elektronlarning faqat aniq, diskret energiya holatlarida harakat qilishini ta'kidlagan. U atomning spektral chiziqlari va elektronlarining orbitallari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushuntirishga muvaffaq bo'ldi.

Atomning markazidagi yadro, ko'plab protonlar va neytronlardan tashkil topgan, va u atomning energiya va massa markazi hisoblanadi. Yadro zaryadini aniqlashda, zarbalarni aniqlash usullari, masalan, Rutherfordning eksperimentlari muhim rol o'ynagan. Rutherfordning zarralar bilan atomlarni bombardimon qilish orqali, u atomning katta qismining bo'sh joydan iborat ekanligini va markazda ijobiy zaryadga ega yadro mavjudligini ko'rsatdi. Bu nazariya yadro zaryadini aniqlashda asosiy bosqichlardan biri bo'ldi va keyinchalik yadro fizikasining rivojlanishiga olib keldi.

Niels Bohr atomning energetik holatlarini kvant mexanika nuqtai nazaridan tushuntirish uchun bir qator postulatlar ilgari surdi. Bohrning birinchi postulati bo'yicha, elektronlar faqat ma'lum bir energiya darajasida harakatlana olishadi, bu holatlarda ular energiya yo'qotmaydi. Ikkinchi postulatga ko'ra, elektronlar faqat ma'lum, aniq orbitallarda harakatlanishi mumkin, va faqat elektronlar yuqori energetik holatlarga ko'tarilganida yoki pastga tushganda energiya chiqaradi. Bu yondashuv atom spektrining chiziqlari, ya'ni atomning yoritilgan holatlardagi spektral chiziqlari tushuntirilishini imkonini berdi. Bu postulatlar atomning tuzilishini tushunishda klassik fizikaning chegaralarini o'zgartirishga yordam berdi va kvant mexanikasining rivojlanishiga olib keldi.

Bohr nazariyasining kashfiyoti atomning ichki tuzilishini tushunishda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Bu nazariyaga ko'ra, atomning elektronlari faqat aniq energiya qiymatlarida barqaror bo'lishi mumkin va bu energiya darajalari diskret bo'lib, faqat ma'lum qiymatlarni oladi. Atom ichidagi elektronlar faqat bunday aniq orbitallarni egallab, barqaror energiya holatlarini saqlay olishadi.

Shuningdek, elektronlar o'z holatlarini o'zgartirganida, ular energiya chiqaradilar yoki so'radi. Ushbu yondashuv atomning spektrini, shu jumladan, uning kimyoviy reaksiyalarini tushunishda asosiy rol o'ynaydi. Bohr nazariyasi faqat klassik fizika qonunlari bilan mos kelmaslik bilan cheklanmay, balki kvant mexanikasiga o'tishning dastlabki bosqichi sifatida ham katta ilmiy ahamiyatga ega bo'ldi.

Niels Bohr atomining strukturasi va uning barqarorligi haqida yangi nazariyalar ilgari surganida, u bir qator asosiy postulatlar shakllantirdi. Bohrning birinchi postulatiga ko'ra, elektronlar faqat aniq, kvantlashtirilgan energiya darajalarida harakatlanishi mumkin.

Elektronlar bu orbitalarida barqaror bo'lishadi va ularning orbitalarida nur chiqarish yoki energiya yo'qotishlari mumkin emas. Elektronlar orbitalarini faqat aniq energiya miqdorlari orqali o'zgartirishlari mumkin, bu esa atomning spektral chiziqlari va uning har qanday nurlarni chiqarish xususiyatlarini tushuntiradi.

Bohrning ikkinchi postulatiga ko'ra, elektronlar faqat ma'lum bir orbitalarda harakatlanishlari mumkin. Bu orbitalar faqat ma'lum masofalarda joylashgan va elektronlarning harakatini belgilaydi. Elektronlar bu orbitalarda harakatlanayotganda, ular o'z holatlarida barqaror bo'lishadi va energiya yo'qotmaydilar. Faqat orbitalar orasidagi o'zgarishlar orqali elektronlar energiya chiqaradi yoki so'radi. Bu g'oya atomning spektral xususiyatlarini tushunishda juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Bohr nazariyasi atomning tuzilishini yangi yondashuv bilan tushuntiradi. Bohr modeliga ko'ra, elektronlar atom ichidagi faqat ma'lum, aniq energiya darajalarida harakatlanishlari mumkin va faqat aniq orbitalarda barqaror bo'lishadi. Elektronlar faqat orbitalar orasidagi energiya farqi orqali harakatlanishlari mumkin. Elektronlarning bu orbitalarda harakatlanishi atomning barqarorligini saqlashga yordam beradi va atomning spektral chiziqlarini tushuntiradi.

Bohr nazariyasi atomning tuzilishini tushunishda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi, chunki bu yondashuv atomning barqarorligini, elektronlarning orbitalarini va atomning spektral xususiyatlarini tushunishga yangi yondashuvni olib keldi. Bu, o'z navbatida, zamonaviy fizikada atom tuzilishini tushunishda asosiy yo'nalishlar va eksperimentlarga asos yaratdi.

Xulosa. Atomning planetar modeli va Niels Bohrning atom nazariyasi ilm-fanda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Bohrning yondashuvi atomning tuzilishini tushunishdagi yangi yo'nalishlarni ochib berdi, chunki uning nazariyasi elektronlarning faqat aniq, kvantlashgan energiya darajalarida harakatlanishini ko'rsatdi. Bu bilim atomlarning spektral xususiyatlarini izohlashda asosiy omil bo'lib, ilmiy jamoatchilikka atomlarning ichki tuzilishini tushunish imkonini berdi.

Rezerfordning atomning markazida yadro mavjudligini aniqlashi va Bohrning postulatlari ilm-fan tarixida atom fizikasi sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Bohr modelining kashfiyoti zamonaviy fizikada atom tuzilishining keyingi tadqiqotlariga asos yaratdi va uning ta'siri bugungi kunda ham davom etmoqda. Bu ilmiy kashfiyotlar atomlarning barqarorligi, spektral xususiyatlari va zaryadlarning taqsimlanishi kabi fundamental tushunchalarni tushunishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

References:

1. Bohr, N. (1913). "On the Constitution of Atoms and Molecules," Philosophical Magazine, 26(151), 1-25. Ushbu maqola Bohrning atom tuzilishiga oid kashfiyotlarini va uning atomning spektral xususiyatlarini tushuntirishga oid yangi nazariyasini taqdim etdi.
2. Rutherford, E. (1911). "The Scattering of Alpha and Beta Particles and the Structure of the Atom," Philosophical Magazine, 21(125), 669-688. Rutherfordning tajribasi va atomning markazida ijobiy zaryadga ega bo'lgan yadro mavjudligini aniqlashga oid ilmiy kashfiyotlari.
3. Feynman, R., Leighton, R., & Sands, M. (1963). The Feynman Lectures on Physics, Vol. III: Quantum Mechanics. Addison-Wesley. Feynmanning fizikaga oid darslari, atom tuzilishining

kvant nazariyasini o'rgatish va atom spektrining tushuntirilishi bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.

4. Griffiths, D. J. (2018). Introduction to Quantum Mechanics (3rd ed.). Pearson. Kvant mexanikasi va atom nazariyasining zamonaviy tushunchalari haqida batafsil ma'lumot.
5. Atkins, P., & Friedman, R. (2011). Molecular Quantum Mechanics (5th ed.). Oxford University Press. Molekulyar va atom fizikasi bo'yicha ilg'or tushunchalar va Bohr modelining ilmiy tahlili.
6. Kuhn, T. S. (1977). The Structure of Scientific Revolutions (2nd ed.). University of Chicago Press.